

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ імені ІВАНА КОЖЕДУБА

**ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС:
МЕТОДИКА, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ**

Навчально-методичний збірник

Виходить 4 рази на рік. Видається з 1978 року

№ 4 (174) 2024 р.

Харків
2025

УДК 355.233:378(477)(07)
О-72

*Затверджено до видання вченою радою
Харківського національного університету
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
(протокол № 13 від 26.11.2024)*

У навчально-методичному збірнику “Освітній процес: методика, досвід, проблеми” Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба розглядаються актуальні питання навчальної, методичної, навчально-методичної, наукової, науково-методичної, організаційної діяльності університету та вивчається позитивний досвід цих видів діяльності в інших вищих військових навчальних закладах та закладах вищої освіти.

Збірник рекомендований для керівного складу, науково-педагогічних і наукових працівників. Також може бути корисним слухачам та ад’юнктам.

Головний редактор

В. Таршин

доктор технічних наук, професор

Заст. головного редактора

Г. Шубіна

Секретар редакційної колегії

О. Могильний

Члени редакційної колегії:

В. Бердочник

кандидат технічних наук, доцент

О. Зєнович

кандидат технічних наук, доцент

В. Золочевський

кандидат педагогічних наук, доцент

В. Карлов

заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії Ради Міністрів СРСР, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, стипендіат обласної стипендії імені Г.Ф. Проскури Харківської обласної державної адміністрації, доктор технічних наук, професор

П. Квіткін

кандидат філософських наук, професор

В. Кротюк

кандидат філософських наук, доцент

А. Невеський

С. Піскунов

кандидат технічних наук, доцент

С. Сідченко

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

С. Телюков

кандидат технічних наук, доцент

Ю. Шевяков

доктор технічних наук, професор

О. Удодова

кандидатка фізико-математичних наук, доцент

С. Хмелевський

кандидат технічних наук, доцент

Г. Худов

лауреат Національної премії України імені Бориса Патона, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор

С. Ярош

заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор

К. Яценко

кандидат технічних наук, доцент

ЗМІСТ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У. Збежховська, С. Маренич, В. Гражданкін. Особливості проходження акредитації освітніми програмами в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.....	4
І. Будур, С. Бойко, Р. Михайловський. Трансформації системи військової освіти України на ґрунті міжнародного співробітництва.....	13
А. Дубнюк, О. Шейгас, Б. Телятник. Мотивація до знань – успіх підготовки фахівців.....	19
Г. Левагін, Р. Попадюк, М. Бречка, С. Корсунов. Інноваційність як чинник професіоналізму викладача.....	23

ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС СУЧАСНИХ ФОРМ, МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Т. Мухіна, А. Нос, В. Катков, А. Коржов. Деякі особливості практичного застосування принципів андрагогіки.....	29
С. Телюков, С. Гузченко, В. Явтушенко, Г. Зливка. Методичні рекомендації щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій, як способу незалежного оцінювання в умовах дистанційного навчання.....	36
А. Дудуш, О. Петренко, А. Бідун, Є. Моргун. Використання інтерактивних методів навчання при проведенні практичних занять з комп'ютерного моделювання пристроїв і процесів телекомунікаційних і радіотехнічних систем.....	42
С. Шило, С. Хмелевський, Н. Королюк, О. Першин, В. Новічков, В. Шульга. Умови готовності викладачів та курсантів ВВНЗ до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі.....	45
А. Воронін, А. Хижняк, Є. Матвєєв, В. Лавренко. Використання методу ділової гри.....	56
С. Яровий, В. Боровий, О. Кузнєцов. Особливості застосування практико-орієнтованого підходу у сучасній військовій освіті.....	61

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

І. Рогозін, І. Пічугін, А. Родюков, В. Юхно. Методика застосування пересувного тренажерного комплексу підготовки військових водіїв транспортних засобів.....	67
В. Джус, Є. Рошупкін, В. Шулежко, Д. Крючков, В. Борисов, А. Скорик, О. Резніченко. Особливості підготовки фахівців на зенітні ракетні комплекси середньої дальності, які передані країнами - членами НАТО Збройним Силам України, у Харківському національному університеті Повітряних Сил.....	79
Р. Стомба, К. Садовий, Д. Атаманський, С. Ковалевський, В. Ліщенко, О. Костянець. Напрями підвищення мотивованості курсантів при підготовці до занять.....	85

ІНФОРМАЦІЯ

Наші автори.....	94
------------------	----

**В. ДЖУС,
Є. РОЩУПКІН,
В. ШУЛЕЖКО,
Д. КРЮЧКОВ,
В. БОРИСОВ,
А. СКОРИК
О. РЕЗНІЧЕНКО**

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА ЗЕНІТНІ РАКЕТНІ КОМПЛЕКСИ СЕРЕДНЬОЇ ДАЛЬНОСТІ, ЯКІ ПЕРЕДАНІ КРАЇНАМИ - ЧЛЕНАМИ НАТО ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ, У ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

У статті розглядаються особливості підготовки курсантів факультету зенітних ракетних військ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба на зенітні ракетні комплекси середньої дальності іноземного виробництва. Аналізуються проблемні питання та напрямки їх вирішення.

Для підвищення спроможностей зенітних ракетних військ (ЗРВ) Повітряних Сил (ПС) Збройних Сил (ЗС) України з виконання завдань за призначенням країнами-партнерами України були передані зенітні ракетні комплекси (ЗРК), у тому числі і середньої дальності (СД).

На сьогодні провідним закладом підготовки офіцерського складу ЗРВ є Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (ХНУПС), на факультеті ЗРВ якого розгорнута підготовка фахівців ЗРК як радянського, так і іноземного виробництва. Кафедри факультету ЗРВ мають давні традиції та потужні практичні навички підготовки фахівців з урахуванням досвіду бойових дій, в тому числі і в складних умовах [1-5].

Система підготовки фахівців на ЗРК радянського виробництва передбачає вивчення їх будови, технічної експлуатації та бойового застосування. Її підґрунтям є застосування стандартизованої нормативної технічної документації виробника на озброєння та військову техніку (ОВТ), наявність розвинутої навчально-матеріальної бази, урахування результатів аналізу: багаторічної підготовки фахівців ЗРВ, практичної

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ...

експлуатації ОВТ у військах, тактичних навчань з бойовою стрільбою та досвіду бойових дій. Наразі детально відомі особливості будови, функціонування та експлуатації таких комплексів, визначені напрямки покращення та підтримання їх показників надійності, можливі шляхи модернізації, особливості підготовки фахівців [1-5].

Для організації підготовки фахівців на посади осіб офіцерського складу ЗРК СД, переданих країнами-партнерами, необхідно враховувати наступні особливості:

- обмеження, що введені країнами-партнерами та виробниками зенітного ракетного озброєння (ЗРО) на передачу інформації;

- реальний обсяг нормативної документації, що передається країнами-партнерами та виробниками відповідних ЗРК;

- документація, що передається країнами-партнерами, виконана англійською мовою;

- результати аналізу підготовки особового складу у країнах-партнерах, що передають ЗРК СД для задоволення потреб ЗРВ ПС ЗС України;

- наявність у штаті підрозділів, озброєних ЗРК СД іноземного виробництва, як посад, що забезпечують ведення бойової роботи, так і посад, що забезпечують обслуговування ОВТ підрозділу;

- своєчасність та повноту отримання, узагальнення та впровадження досвіду бойового застосування підрозділів, озброєних ЗРК СД іноземного виробництва;

- наявність навчального ОВТ та тренажерів, ступень підготовки інженерно-технічного складу (ІТС) та науково педагогічних працівників (НПП) навчальних підрозділів університету;

- ступень залучення у підготовці в країнах-партнерах представників факультету ЗРВ;

- підвищення рівня підготовки НПП та ІТС кафедр під час навчання за кордоном.

Надання Україні ЗРК СД передувала тривала підготовка у відповідних країнах. Час підготовки фахівців при цьому становить орієнтовно два-три місяці, при цьому НПП, ІТС та курсанти факультету ЗРВ систематично залучаються до різних видів такої підготовки. Основними її перевагами є якісна практична підготовка на ОВТ партнерів, а також збір, узагальнення та верифікація інформації про

особливості побудови, технічної експлуатації та бойового застосування ЗРК СД. Основним її недоліком є відрив НПП від проведення навчальних занять, що істотно ускладнює організацію освітнього процесу на факультеті ЗРВ.

Країнами-партнерами та виробниками ЗРО введені обмеження на передачу відомостей, що містять інформацію щодо особливостей побудови, технічної реалізації, функціонування апаратури в окремих режимах роботи, технічної експлуатації, ремонту та деякої іншої. Зміст нормативної та технічної документації, що передається розробниками ЗРК СД іноземного виробництва, не забезпечує: глибоке ознайомлення з особливостями побудови його засобів, детальне вивчення питань їх бойового застосування, діагностування та усунення несправностей апаратури. Усе викладене суттєво ускладнює розробку методичних матеріалів, спрямованих на вивчення принципів та особливостей побудови та експлуатації таких комплексів.

Структура підрозділів, що озброєні ЗРК СД іноземного виробництва, передбачає їх розділення на підрозділи, що забезпечують ведення бойової роботи, та підрозділи, що забезпечують підтримку ОВТ ЗРК у визначеному стані готовності до застосування. А саме: відділення стартової та радіотехнічної батарей забезпечують ведення бойової роботи, згортання та розгортання засобів ЗРК, а відділення обслуговування забезпечують проведення профілактичних робіт, а при наявності несправності – діагностування та ремонт апаратури. На факультеті ЗРВ організована підготовка курсантів до виконання функціональних обов'язків на посадах цих відділень.

У ХНУПС протягом останніх років приділяється велика увага вивченню іноземних мов, але на даний час відсоток змінного складу, який вільно володіє технічною англійською або німецькою мовами, не є великим. Це суттєво ускладнює процес підготовки курсантів до занять, вимагає розробки великої кількості початкової літератури та дидактичних матеріалів.

У переданих засобах ЗРК, як правило, широко застосовується обчислювальна техніка, тому велика кількість питань, пов'язаних з обробкою радіолокаційної інформації, вирішується програмними засобами. Разом з тим, у технічній документації лише поверхово описуються питання, присвячені особливостям побудови цих програмних

засобів, але детально описується інтерфейс взаємодії апаратури з людиною при роботі апаратури як у режимах бойового застосування, так і у режимах технічного обслуговування.

Для спрощення процедури пошуку несправності та збереження комерційної таємниці виробник будує засоби ЗРК за модульним принципом. Діагностування апаратури проводиться на рівні модулів. При виявленні під час діагностування несправних модулів здійснюється їх заміна у цілому. Особливості побудови таких модулів не розглядаються, але детально у технічній документації описується порядок їх перевірки та заміни.

Командування Повітряних Сил систематично залучає особовий склад факультету ЗРВ до підготовки з експлуатації ЗРК СД іноземного виробництва в країнах-партнерах. При цьому НПП, ІТС та курсанти факультету поглиблюють знання з питань експлуатації (як бойового застосування, так і технічної експлуатації) засобів ЗРК СД.

Підготовка фахівців на факультеті ЗРВ до застосування за призначенням ЗРО в бойових умовах не можлива без своєчасного отримання, узагальнення та впровадження досвіду бойового застосування ОВТ ЗРК СД іноземного виробництва. Цей досвід базується на інформації від підприємств, що виробляють ЗРК, країн-партнерів та з'єднань, частин та підрозділів ЗРВ ПС ЗС України, що приймають участь в бойових діях. При цьому актуальним питанням є організація збору, узагальнення та розповсюдження інформації від представників підрозділів, які залучались до ведення бойової роботи по засобах повітряного нападу противника. Для покращення обміну досвідом у застосуванні ЗРК СД іноземного виробництва доцільно продовжувати практику проведення занять представниками підрозділів з актуальної тематики з НПП, ІТС та курсантами.

Забезпечення практичної підготовки не можливо без застосування тренажерів, що імітують експлуатацію ЗРК СД іноземного виробництва. Парк таких тренажерів доцільно формувати як на базі штатних тренажерів, так і на базі тренажерів власної розробки. На факультеті постійно ведеться розробка тренажерів та алгоритмів їх функціонування у конкретних режимах роботи ЗРК СД іноземного виробництва з залученням курсантів та слухачів. Ця розробка здійснюється ними при виконанні бакалаврських та магістерських робіт.

Постійно приділяється увага до якісної підготовки ІТС, який планується до забезпечення практичних занять. Проблемним питанням залишається обмежена кількість навчального ОВТ навчальних підрозділів університету. Проведення практичних занять у підрозділах, що озброєні ЗРК СД іноземного виробництва, лише частково вирішує це питання у зв'язку з постійним бойовим чергуванням таких підрозділів. Тому основне навантаження на практичну підготовку доцільно спрямувати на застосуванні існуючих та перспективних тренажерів, які розробляються на факультеті.

На ряду з організацією базової підготовки у країнах партнерах проводяться курси підготовки інструкторів серед найбільш підготовлених офіцерів. На ці короткострокові курси залучаються офіцери після базової підготовки та роботи з озброєнням. Важливим є залучення до таких курсів НПП та ІТС кафедри озброєння зенітних ракетних військ (зенітних ракетних комплексів СД), що залучаються до підготовки відповідних фахівців на факультеті ЗРВ. Додатковим напрямком підвищення рівня підготовки НПП є проходження базового курсу підготовки НПП за суміжними спеціальностями.

Актуальними проблемними питаннями організації підготовки фахівців ЗРК СД іноземного виробництва є

- розширення відомостей з питань побудови радіолокаційних засобів;
- організація практичних занять та практик на зразках озброєння в підрозділах, що несуть бойове чергування та часто змінюють позиції;
- поглиблення опанування іноземними мовами змінним складом, НПП та ІТС, які залучаються до підготовки;
- розробка навчальної літератури, у якій розкривалися б питання принципів побудови, технічної експлуатації та бойового застосування засобів ЗРК.

Наведені особливості підготовки свідчать про високі можливості організації якісної підготовки фахівців зенітних ракетних комплексів СД іноземного виробництва на факультеті ЗРВ. У поточному 2024 році пройшов перший випуск курсантів за наведеним напрямком ЗРК та активно ведеться підготовка курсантів третього та четвертого курсів. Спроможності факультету ЗРВ доцільно застосовувати у сукупності з можливостями 41 Навчально-тренувального центру ПС ЗС України та

підрозділів, що озброєні відповідними комплексами, при базовій підготовці підрозділів перед отриманням озброєння ЗРК СД іноземного виробництва.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бережний А. Впровадження активного методу навчання курсантів факультету ЗРВ освітнього ступеня вищої освіти бакалавр за спеціалізацією зенітні ракетні комплекси та системи малої дальності в умовах російсько-української війни / А. Бережний, О. Резніченко, В. Шулежко, Ю. Коробков, Помогаєв І.В., Джус В.В. // Освітній процес: методика, досвід, проблеми. -Х.: ХНУПС, 2023. - №3 (169). – С. 47-54.

2. Резніченко О. Досвід активізації та мотивації навчально-пізнавальної діяльності курсантів при підготовці фахівців за спеціалізацією «зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності» (за напрямком С-300В1) в умовах карантинних обмежень / О. Резніченко, В. Шулежко, А. Удовенко, Є. Рощупкін, Д. Крючков, Р. Титаренко // Освітній процес: методика, досвід, проблеми. – Х.: ХНУПС, 2021. – №3-4 (161-162). – С. 61-69.

3. Шулежко В. Використання досвіду проведення АТО і ООС при підготовці фахівців за спеціалізацією «зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності» / В. Шулежко, А. Скорик, О. Флоров, Є. Моргун, Б. Рябуха // Освітній процес: методика, досвід, проблеми. – Х.: ХНУПС, 2019. – №3-4 (149-150). – С. 10-21.

4. Джус В. Особливості організації та проведення практик курсантів факультету зенітних ракетних військ, що навчаються за спеціальністю зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності на державних підприємствах / В. Джус, В. Шулежко, Є. Рощупкін, М. Сургай, О. Гречка. // Освітній процес: методика, досвід, проблеми. – Х.: ХНУПС, 2020. – №3-4 (157-158). – С. 70-74.

5. Крючков Д.М. Принципи побудови та бойового застосування зенітної ракетної системи С-300В1 / Д.М. Крючков, Є.С. Рощупкін, С.В. Бондаренко та ін.. – Х.: ХНУПС, 2024. – 296 С.

НАШІ АВТОРИ

- Д. Атаманський** доктор технічних наук, доцент, професор кафедри, ХНУПС
- А. Бідун** викладач кафедри, ХНУПС
- С. Бойко** заступник начальника кафедри, ХНУПС
- В. Борисов** старший викладач кафедри, ХНУПС
- В. Боровий** кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС
- М. Бречка** кандидат технічних наук, старший викладач кафедри, ХНУПС
- І. Будур** начальник кафедри, ХНУПС
- А. Воронін** старший викладач кафедри, ХНУПС
- В. Гражданкін** старший науковий співробітник науково-методичного відділу, ХНУПС
- С. Гузченко** кандидат військових наук, доцент, начальник кафедри, ХНУПС
- В. Джус** кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС
- А. Дубнюк** кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС
- А. Дудуш** кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри, ХНУПС
- У. Збежховська** доктор філософії, провідний науковий співробітник науково-методичного відділу, ХНУПС
- Г. Зливка** старший викладач кафедри, ХНУПС
- В. Катков** старший викладач кафедри, ХНУПС
- С. Ковалевський** кандидат технічних наук, доцент, начальник факультету, ХНУПС
- А. Коржов** кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС
- Н. Королюк** кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри, ХНУПС
- С. Корсунов** доцент кафедри, ХНУПС
- О. Костянець** кандидат технічних наук, старший викладач кафедри, ХНУПС
- Д. Крючков** старший викладач кафедри, ХНУПС
- О. Кузнєцов** кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС
- В. Лавренко** старший викладач кафедри, ХНУПС
- Г. Левагін** кандидат технічних наук, доцент, начальник факультету, ХНУПС
- В. Ліщенко** доктор філософії, старший викладач кафедри, ХНУПС
- С. Маренич** кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник науково-методичного відділу, ХНУПС
- Є. Матвєєв** викладач кафедри, ХНУПС
- Р. Михайловський** старший викладач кафедри, ХНУПС

Є. Моргун	старший викладач кафедри, ХНУПС
Т. Мухіна	кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС
В. Новічков	викладач кафедри, ХНУПС
А. Нос	кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС
О. Петренко	кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри, ХНУПС
О. Першин	старший викладач кафедри, ХНУПС
І. Пічугін	кандидат технічних наук, начальник кафедри, ХНУПС
Р. Попадюк	викладач кафедри, ХНУПС
О. Резніченко	начальник факультету, ХНУПС
І. Рогозін	кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри, ХНУПС
А. Родюков	доцент кафедри, ХНУПС
Є. Рощупкін	кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри, ХНУПС
К. Садовий	кандидат технічних наук, доцент, заступник начальника кафедри, ХНУПС
А. Скорик	кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС
Р. Стовба	викладач кафедри, ХНУПС
С. Телюков	кандидат технічних наук, доцент кафедри, ХНУПС
Б. Телятник	викладач кафедри, ХНУПС
А. Хижняк	доцент кафедри, ХНУПС
С. Хмелевський	кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри, ХНУПС
О. Шейгас	кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри, ХНУПС
С. Шило	кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС
В. Шулежко	кандидат військових наук, доцент, начальник кафедри, ХНУПС
В. Шульга	старший викладач кафедри, ХНУПС
В. Юхно	старший викладач кафедри, ХНУПС
В. Явтушенко	старший викладач кафедри, ХНУПС
С. Яровий	кандидат технічних наук, старший викладач кафедри, ХНУПС

За достовірність наведених фактичних даних, цитат, власних імен та інших відомостей відповідають автори.

Статті для публікацій у навчально-методичному збірнику направляти до навчально-методичного кабінету навчального відділу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Наукове видання

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС:
МЕТОДИКА, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ

Навчально-методичний збірник

Відповідальний за випуск *С. Данилевський*

Редактор *Л. Ф. Моренець*

Підписано до друку 27.11.2024 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Гарнітура “Times New Roman”. Друк ризографічний. Ум. друк. арк. 5,58.
Тираж 25 пр. Зам. № 1/11-2025

Видавець і виготовлювач
Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 5370 від 30.06.2017